

УДК 66:004.9

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

КУЧКОВСКАЯ ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

докторант 1 курса ОП «Экономика»,

Научный руководитель – **А.Р. УРКУМБАЕВА** к.э.н., доцент,
Алматинский технологический университет,
г.Алматы, Республика Казахстан

Аннотация: Авторами предпринята попытка определения основных тенденций цифровизации процессов в агропромышленном комплексе на территории Республики Казахстан и в мире с целью обеспечения продовольственной безопасности населения. В статье отражена актуальность и значимость изучения данного вопроса в условиях развития новых технологий и повсеместного их внедрения в различные виды деятельности человека. В статье определена продовольственная безопасность как ключевое условие повышения качества жизни населения, а цифровизация выступает инструментом повышения эффективности аграрного производства. В основу научной работы легли зарубежные и отечественные источники, информация в которых была проанализирована и систематизирована. Отмечены основные направления применения современных цифровых технологий в животноводстве и растениеводстве на территории Республики Казахстан, включая использование дронов, GPS-трекеров, систем автоматического управления, электронных картограмм и блокчейн-решений. Отражен международный опыт использования современных технологий с целью повышения уровня продовольственной безопасности населения. В статье авторами отмечено, что цифровизация способствует автоматизации сельскохозяйственных процессов, уменьшению затрачиваемого времени, оптимизации производственных затрат, повышению качества продукции и устойчивости продовольственной системы страны.

Ключевые слова: цифровизация, автоматизация, продовольственная безопасность, GPS-трекер, блокчейн-решения, Big Data.

В нынешних реалиях любая страна стремится повысить качество жизни своего населения. Продовольственная безопасность играет ключевую роль в данном вопросе. Так как при низкокачественной продукции питания, нехватке продовольствия, дефиците необходимых микроэлементов общество не может развиваться.

Закон Республики Казахстан от 11 декабря 2009 года № 229-IV гласит, что продовольственная безопасность: «состояние экономики, при котором государство способно обеспечить физическую и экономическую доступность населению качественных продовольственных товаров, достаточных для удовлетворения физиологических норм потребления и демографического роста» [1].

В данной статье авторы попытались связать на первый взгляд несвязанные вещи, обеспечение продовольственной безопасности и цифровизацию. Для начала отметим: «Цифровизация – это не отдельный процесс внедрения цифровых технологий, а колоссальное изменение всех сфер государственного устройства, требующее выработанной стратегии, просчитанной тактики и учитывания опыта зарубежных стран» [2]. Как можно заметить из данного определения, процесс цифровизации имеет всеобъемлющий характер.

Изучив ряд научных трудов, мы попытались систематизировать основные направления развития новых технологий в вопросе обеспечения продовольственной безопасности в мире, а также ознакомились с имеющимися технологиями, что применяются в агросекторе в настоящее время на территории Республики Казахстан.

Начнем с цифровизации продовольственной безопасности нашей страны. Согласно данным Министерства сельского хозяйства РК: «В настоящее время порядка 200 ферм, используют технологии точного земледелия, дроны, сенсоры и GPS-системы» [3]. Все эти новые технологии необходимы предоставляют информацию о состоянии почвы и растений. Что в свою очередь ускоряет и упрощает сбор данных для дальнейшего их использования в таких задачах, как посев растений, своевременное внесение удобрений и орошение.

Ниже представлены таблицы 1-2, где структурирована подробная информация о проводимых работах: в животноводстве и растениеводстве в Республике Казахстан.

Таблица 1 - Цифровизация животноводства на территории Республики Казахстан

Цифровые технологии	Применение
Роботы с искусственным интеллектом	Роботы - дояры дают возможность автоматизации процесса кормления, а также сбора молока. Также оценивают здоровье животного, качество и количество молока. В дальнейшем данная информация может быть оценена специалистами в сельскохозяйственной отрасли. Помимо всего вышеупомянутого роботы проводят обязательную дезинфекцию после доения, что поддерживает стерильность процесса, а также повышает здоровье животных.
Дроны и GPS - трекеры	Используются при выпасе скота для определения его местоположения, а также своевременной помощи в случае возникновения травм животных. GPS – трекеры отражают фактические данные о гео-позиции объекта. В свою очередь, дроны могут оперативно найти отбившееся от стада животное. В связи с чем использование подобных цифровых технологий, делают поиски более эффективными.
Примечание – составлен авторами на основе источника [3]	

Помимо ряда изменений в процессе животноводства также были проведены работы по цифровизации растениеводства.

Таблица 2 - Цифровизация растениеводства на территории Республики Казахстан

Цифровые технологии	Применение
Системы спутникового мониторинга полей	Позволяет определить качество почвы, необходимость введения удобрения и частоту орошения, что в свою очередь дает необходимую информацию, на основе которых специалисты приходят к выводам о предстоящих работах.
Электронные картограммы	Способствуют созданию визуального представления полей в режиме реального времени, что в свою очередь экономит время и силы фермеров, так как больше не возникает необходимости объезжать каждый гектар земли, а лишь акцентировать внимание на проблемных участках.

Датчики расхода ГСМ, GPS-трекеры, датчики урожайности	Позволяют определить различные отклонения в планируемых показателях. В основном используются для отслеживания местоположения сельхозтехники, определения и оптимизации её маршрутов, а также расчета израсходованного топлива. Данные технологии помимо уменьшения финансовых затрат, также оптимизируют работу техники в целях достижения максимальной эффективности.
Автоматическое управление движением с программным обеспечением	Позволяет автоматизировать процессы посадки, сбора урожая. В большинстве случаев используются при работе с сельскохозяйственной техникой.
Технологии автополива	Дают возможность поливать растения без вмешательства человека, данные технологии работают на основе прописанного алгоритма, который можно корректировать по мере необходимости.
Самоходные комбайны	Помогают автоматизировать процесс сбора урожая, что повышает производительность и значительно ускоряет данный процесс.
Примечание – составлен авторами на основе источников [3,4]	

Помимо использования данных цифровых технологий, правительством Республики Казахстан планируется использование блокчейна для токенизации зерна, что позволило бы перевести наличие натуральной продукции в денежный эквивалент и провести дальнейшие расчеты. Также сообщается об автоматизации процессов сельского хозяйства путем введения ИИ- агентов, что в свою очередь приведет к повышению эффективности работы предприятий данной отрасли и значительному улучшению ее результатов [5].

Все эти изменения происходят в настоящее время, они подчеркивают необходимость и значимость цифровизации деятельности агропромышленного комплекса. Это в свою очередь приведет к повышению качества и безопасности производимой продукции. Данное направление уже было отражено в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2022 года № 178: «План обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан на 2022–2024 годы». А нынешние изменения доказывают, что постепенно данный план становится реальностью [6].

Ориентируясь в свою очередь на зарубежный опыт, наша страна в дальнейшем сможет дальше автоматизировать процессы в агросекторе, что приведет к дальнейшему повышению продовольственной безопасности.

Таблица 3- Международный опыт внедрения цифровизации в агросекторе

Цифровые технологии	Применение
Использование беспилотных летательных аппаратов	Способствуют определению качества воды, почвы, а также на основе мониторинга с использованием искусственного интеллекта проводятся прогнозы и даются рекомендации по улучшению.
Датчики определения погодных условий	Дают возможность определения необходимости полива в зависимости от климатических условий.

Цифровой мониторинг и блокчейн-решения	Используется для мониторинга всей цепочки поставки сельскохозяйственной продукции от производства до реализации.
Big Data	Big Data дают возможность сбора значительного объема информации, которую в последствии можно проанализировать и прийти к определенным выводам. С 2009 года ООН использует Big Data в реализации модели Global Pulse (Глобальный пульс), которая направлена на определение и прогнозирование мест продовольственных кризисов с целью оказания своевременной гуманитарной помощи.
Примечание – составлен авторами на основе источников [7,8 ,9,10]	

Данный перечень пополняется каждый день с развитием новых технологий, которые помогают автоматизировать процессы агропромышленного комплекса,

Таким образом, можно прийти к выводу, что продовольственная безопасность и цифровизация в современных условиях жизни являются двумя взаимодополняющими факторами, что идут в комбинации. В Республике Казахстан уже запущен процесс активного внедрения цифровых технологий в деятельность агропромышленного комплекса, что подтверждается примерами использования роботизированных систем, систем спутникового мониторинга, дронов и блокчейн-решений. Подобные инновации позволяют оптимизировать производственные процессы, улучшить контроль качества продукции и снизить риски продовольственного дефицита. В свою очередь опыт зарубежных стран подчеркивает, что в дальнейшем использование и внедрение инновационных технологий, таких как Big Data, блокчейн-решения, беспилотные летательные аппараты и другие, будет способствовать улучшению показателей продовольственной безопасности и формированию устойчивой работы пищевой отрасли. Следовательно, цифровизация становится стратегическим фактором повышения конкурентоспособности аграрного сектора Казахстана и гарантией продовольственной стабильности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Закон Республики Казахстан от 11 декабря 2009 года № 229-IV (дата последнего обращения 26.09.2025)
2. Соленая О. А., Яковлева А. А. Проблема представления термина «цифровизация»: отечественный и зарубежный опыт //Культура и природа политической власти: теория и практика. —Екатеринбург, 2023. – 2023. – С. 289-293.
3. «Как проходит цифровизация сельского хозяйства в Казахстане», Inform.kz. URL: <https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-tsifrovizatsiya-selskogo-hozyaystva-v-kazahstane-ebd99a> (дата последнего обращения 26.09.2025)
4. «Цифровизация сельского хозяйства», Акимат Денисовского района, Правительство Республики Казахстан. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-denisov-audany-akimat/press/events/details/37834> (дата последнего обращения 26.09.2025)
5. «Космический мониторинг, блокчейн и ИИ: как цифровые технологии изменят сельское хозяйство Казахстана», Правительство Республики Казахстан, Primeminister.kz. URL: <https://primeminister.kz/ru/news/kosmiceskii-monitoring-blokcein-i-ii-kak-cifrovye-texnologii-izmeniat-selskoe-hoziaistvo-kazahstana-30546> (дата последнего обращения 26.09.2025)
6. Об утверждении Плана обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2022 года № 178 (дата последнего обращения 26.09.2025)
7. Balasundram S. K. et al. The role of digital agriculture in mitigating climate change and ensuring food security: an overview //Sustainability. – 2023. – Т. 15. – №. 6. – С. 5325.
8. Shamshiri, R.; Weltzien, C.; Hameed, I.A.; Yule, I.; Grift, T.; Balasundram, S.K.; Pitonakova, L.; Ahmad, D.; Chowdhary, G. Research and development in agricultural robotics: A perspective of digital farming. Int. J. Agric. Biol. Eng.2018, 11, 4.
9. Satyr L., Marshalok M. Digitalization of agricultural production: challenges and opportunities for food security //Ekonomichnyy analiz. – 2024. – Т. 34. – №. 4. – С. 693-700.
10. Evans B. Using big data to achieve food security //Big Data Challenges: Society, Security, Innovation and Ethics. – London: Palgrave Macmillan UK, 2016. – С. 127-135.